

“செந்நெல்” புதினத்தில் வேளாண் மக்களின் வாழ்வியல்

கு. அனந்தம்மாள்

பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
டாக்டர். என். ஜி. பி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, காளப்பட்டி சாலை, கோயம்புத்தூர்

நெறியாளர்

க. செந்தில் குமார்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
டாக்டர். என். ஜி. பி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, காளப்பட்டி சாலை, கோயம்புத்தூர்
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267026>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இக்கால இலக்கியங்களைப் படைக்கும் படைப்பாளிகளின் கற்பனையும் பார்வையும் அவரவரின் அனுபவத்தைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றது. அத்தகைய அனுபவங்களைப் படைப்புகளில் வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் ஒவ்வொருவரும் தனித்துவம் பெறுகின்றனர். அவ்வகையில், இக்கால படைப்பாளிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கவரான சோலை சுந்தரபெருமாள் தனக்கெனத் தனி முத்திரையைப் பதித்தவர். வேளாண் மக்களின் வாழ்க்கையை, வலியை, இன்பதுன்பங்களை மாறாத வட்டார மொழியில் எழுதியவர். இவரது படைப்புகள் அனைத்தும் வேளாண் குடி மக்களின் வாழ்வியலையே பிரதிபலிக்கின்றன. அந்தவகையில் சோலை சுந்தரபெருமாளின் “செந்நெல்” புதினத்தில் வேளாண் குடி மக்களின் வாழ்வியலை ஆராய்வது இக்கட்டுரையாகும்.

முன்னுரை

கிராமப்புற மக்கள் பண்ணைகளுக்கு அடிமைகளாகயிருந்து வயல்வெளிச் சேற்றிலும் வெயிலிலும் உழைக்கும் வேளாண்மக்களின் வாழ்வியலை சோலை சுந்தரபெருமாளின் புதினங்கள் சித்திரிக்கின்றன. இவரது “செந்நெல்” புதினமானது, கிராமத்தில் நிலப்பிரபுக்களால் கூலி உயர்வு கேட்ட 42 விவசாயக் கூலிகள் தீ மூட்டி உயிரோடு எரித்துக்கொல்லப்பட்ட வன்கொடுமையை மையமிட்டு படைக்கப்பட்டதாகும். இப்புதினத்தில் காணலாகும் வேளாண் குடி மக்களின் வாழ்வியலை ஆராய்வதாய் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

“செந்நெல்” புதினத்தில் வேளாண் மக்களின் தொழில் முறைகள், பண்பாடு, வழிபாட்டு

முறைகள், நம்பிக்கைகள், மூடநம்பிக்கை, பெண்களுக்கு கெதிரான கொடுமைகள் ஆகியன வாழ்வியல் சிந்தனைகளாக அமைகின்றன.

வேளாண் தொழில்

“செந்நெல்” புதினம் கிராமப்புற விவசாயிகளையே மையமாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே இவர்களின் வாழ்வியல் முறைகள் வேளாண் தொழிலைச் சார்ந்தே உள்ளன. வேளாண் தொழிலின் முதல்படிநிலையான உழுதலை காலையில் செய்தால் தான் சிறப்பாக இருக்கும். மருதநிலத்திற்கு ஏற்றப் பொழுதே காலைப்பொழுதுதான்.

நிலத்தை எவ்வாறு உழு வேண்டும் என்பதை, “மூணு சோடி எரும கடாவ, சகட இரும்பு கலப்பையில் கட்டி நடவு சேறு அடிச்சாவது, அடிச்ச ஆறுமா சேறும் அப்படியே தைலம்

கணக்காத்தான் இருக்கு. நாத்த மேலக்கவோ மட்டும் வச்சி நட்பாப்போதும் குப்புன்னு பச்சைபுடுச்சிக்கும். அதுக்கு மேல ஆத்துக்கரையில் உள்ள பண்ணக் கொல்லையிலிருந்து பறிச்சி தெரச்சிக் கொண்டாந்து வச்சிருந்த தழைகளை பரவலாப் போட்டு மிதிச்சி விட்டான் பெரியான்¹ என்று செந்நெல் புதினத்தில் எடுத்துரைக்கிறார் ஆசிரியர். இவ்வாறு நிலத்தை உழும் முறையினையும், உழுவதற்கு பயன்படுத்தும் பொருட்களைக் குறித்த செய்திகளையும் புதினங்களில் காணமுடிகிறது.

அதிக மழையினால் பயிர்கள் அழுகி நாசமாவதை, “பாழாப் போன மழை குறுவ அறுப்பு நேரத்தில பேயாம இருந்தா இந்த வைக்கலும் கெடக்கிற செல்லும் இந்த நெலமைக்கு ஆயிருக்காது நாலு காச கையிலப் பாத்திருக்கலாம்”² என்று எடுத்துரைக்கிறார் ஆசிரியர். அதிக மழையினால் ஏற்படும் பாதிப்பை செந்நெல் புதினத்தில் காணலாம். இங்கு வேளாண் குடி மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கலைக் காணமுடிகிறது.

திருக்கார்த்திகை வழிபாடு

வழிபாடு செய்யும் ஒவ்வொரு குழுவும் வெவ்வேறுபட்ட தனித்தனி நடத்தைகளையும், நம்பிக்கைகளையும் கொண்டிருக்கும். இயற்கையிறந்த சக்தியின்மீது நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொண்டு புனிதமான நடத்தைகளில் மக்கள் குழுவினர் ஈடுபடும்போதுதான் வழிபாடு தோன்றும். ஒவ்வொரு வழிபாடும் குறிப்பிட்ட சில பொருள்களுக்கு, சில இடங்களுக்கு முக்கியத்துவமளிக்கும்.

கார்த்திகை மாதத்தில் திருக்கார்த்திகை அன்று சொக்கப்பானைக்கு தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. திருக்கார்த்திகை அன்று, கிராமங்களில் அம்மன் கோயில்களில் பனை ஓலையினை வைத்துக் கோபுரம் போலக் கட்டி அதில் தீபம் வைத்து ஊர்மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து கொளுத்துவர். இவ்வழிபாட்டை, “செந்நெல்” புதினத்தில்,

“எல்லாரும் கோயில் மண்டபத்துக்கு வரும்படியாகவும் இன்னும் கொஞ்ச நாழியில அம்மனுக்கு தீவரத்தனைக் காட்டிட்டு சொக்கப்பானைக்கு தீபம் ஏத்தம் போறதாகவும் அதத் தொடந்தாப் போல ஆட்டம் பாட்டம் தொடங்கப் போறதாவும் லெவுட்ஸ் பீக்கர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு”³

என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

வேளாண் பண்பாடு

அகப்புற வாழ்வின் வெளிப்பாடே பண்பாடு. ஒரு தலைமுறையினர் சென்ற தலைமுறையினரிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட வாழ்க்கை முறையாகும் என்றும் இதனை வரையறை செய்யலாம். பண்பாடு குறித்து டைலர்,

“பண்பாடு என்பது அறிவு, நம்பிக்கை, கலை, ஒழுக்கநெறிகள், சட்டம், வழக்கம் முதலானவையும், மனிதன் சமுதாயத்தில் ஓர் உறுப்பினராக இருந்து கற்கும் பிற திறமைகளும், பழக்கங்களும் அடங்கிய முழுமைத் தொகுதியாகும்”⁴ என்பதாக விளக்கம் தருகிறார்.

ராபர்ட் ஹேலாவி, “பண்பாடு என்பது ஒரு தனிநபர், தனது சமூகத்தினிடமிருந்து கற்றறியும் நம்பிக்கைகள், வழக்கங்கள், கலைநெறிகள், உணவுப்பழக்கவழக்கங்கள், கைவினைகள் போன்றவற்றின் ஓட்டு மொத்தத் தொகுப்பாகும். இவற்றை அந்தத் தனிநபர் தனது சுயபடைப்புத்திறன் மூலம் அறியாமல், கடந்த காலத்தின் மரபுத் தொடர்ச்சியாக முறைசார் மற்றும் முறைசாரா கல்விமுறைகளின் மூலம் அறிந்துகொள்கிறார்”⁵ என்று பண்பாட்டை விளக்குகிறார்.

“குறிப்பிட்ட இடத்து மக்களின் பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும், கலைகளும், சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் முறைகளும் பண்பாடு”⁶ என்று க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி பொருள் உணர்த்துகிறது.

“செந்நெல்” புதினத்தில் வலம்வரும் கதை மாந்தர்கள் அனைவருமே வேளாண்குடி மக்களாவர். அவர்களின் தொழில், புழங்குப் பொருட்கள் ஆகியவற்றைக் காணும்போது அம்மக்களின் பண்பாட்டு வேளாண் சார்ந்த பண்பாடாகவே அமைவதைப் பார்க்க முடிகிறது. இதனை,

“எருமகடாவ, சுகட இரும்புகலப்பையில் கட்டி நடவுசேறு அடிச்சாவது”⁷

“துணி ஒரு கட்டு கட்டினாப் போதும் ஆறுமரக்கா கூடை ஒண்ணு தேறிடும்”⁸

“பதினைஞ்சிமாவுக்கு கொறைச்ச இல்லாத புஞ்ச தான் வேலுநாடாரோடது”⁹

என்னும் கூற்றுகள் புலப்படுத்துகின்றன. எனவே, வேளாண் கருவிகளும், நிலங்களும் வேளாண் குடி மக்களின் பண்பாட்டு அடையாளமாக திகழ்வதைப் புலப்படுத்துகின்றன.

நம்பிக்கைகள்

சமூகத்தின் பண்பாட்டு மரபினைக் கூறுவது அச்சமுதாயத்தின் நம்பிக்கைகளேயாகும். நம்பிக்கைகள் மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு சமுதாயத்தால் புரக்கப்படுவன. மனிதனின் தன்னல உணர்வும், சமுதாய உணர்வமே நம்பிக்கைகளை வளர்த்துவருகின்றன. நம்பிக்கைகள் பெரும்பாலும் மனிதனின் அச்ச உணர்வினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்றியதாகவே காட்சித் தருகின்றன.

“நன்மையின்பால் உள்ள ஆர்வமும், தீமையின்பால் உள்ள அச்சமும் பெரும் பான்மையான நம்பிக்கைக்கு அடிப்படை எனலாம்.”¹⁰ சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற மக்களிடையே எந்தவொரு நிகழ்ச்சியினையும் நம்பும் பழக்கமிருந்தது.

பழமையான எல்லா இனங்களிலும் பல நம்பிக்கைகள் நிலவி வருகின்றன. அவற்றில் பல இன்று வரையிலும் ஆற்றலோடு வாழ்ந்து வருவது வியப்பிற்குரியதாகும். நன்மையின்பால் உள்ள ஆர்வமும் தீமையின்பால் உள்ள அச்சமும் பெரும்பான்மையான நம்பிக்கைக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன. மனிதனின்

சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு விடைதேட முற்படும் போது மனிதன் சில நம்பிக்கைகளைப் பதிலாகப் பெறுகிறான். மனிதன் கொண்ட அத்தகைய நம்பிக்கைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி இன்னும் நடந்து கொண்டேயுள்ளது.

“செந்நெல்” புதினத்தில் கீழ் வெண்மணி கிராமத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட வேளாண் கூலித் தொழிலாளர்களின் குடிசைகளை ஆதிக்க சாதியினரான பண்ணை முதலாளிகள் தீவைத்து கொழுத்தி 44 மனித உயிர்களைப் பலிகொண்ட துயரச் சம்பவத்தை விவரிக்கும் சோலை சுந்தர பெருமாள்,

“வெளியில ஆந்தைகளும் கூகைகளும் கெடந்து அலறிக்கிட்டு கெடக்குதுங்க. ஏதோ நடக்கப்போவது அதுக்கு கட்டியமா தான் இதுங்க கெடந்து அலறுது”¹¹

என்று சகுனம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இச்சகுன நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், 44 பேர் எரித்துக்கொலை செய்யப்படுகின்றனர். எனவே, கிராம மக்களிடையே காணப்படும் நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் மூட நம்பிக்கைகள் என்று கூறிவிட முடியாது என்பது புலனாகிறது.

சிலம்பாட்டம்

மக்கள் தங்களை சிங்கம், புலி, யானை போன்ற விலங்குகளிடம் இருந்து காத்துக்கொள்ள கையாண்ட முறையே சிலம்பம் எனப்படும் கலையாக வளர்ந்துள்ளது. இது தமிழர்களின் வீர விளையாட்டு. இவ்விளையாட்டுக் கம்பு சுற்றுதல் என்றும் கூறுவர். சிறிய ஆயுதங்களான கம்பு, சிறுகத்தி, கோடரி போன்ற ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தி விலங்குகளிடம் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ள இந்தக் கலையைப் பயன்படுத்தினர்.

சிலம்பாட்டம் தமிழர்களின் வீரப்பண்பாடாகத் திகழ்கிறது. “செந்நெல்” புதினத்தில் மணலி கந்தசாமி, வடிவேலு கண்ணுசாமி போன்றோர் சிலம்பம் விளையாட்டில் தேர்ந்தவர்களாக இப்புதினத்தில் இடம்பெறுகிறார்கள்.

“தாங்குமரத்தில சாத்தியிருந்த கட்டு கம்புகள்ல ஒண்ண எடுத்த வடிவேலு, தன்னோட நெத்தியில வச்சி அந்த சிலம்பம் உசரம் சரியா இருக்கானு பார்த்தான். வாட்ட சாட்டமான ஆளு, கையும் காலும் கண்டு கண்டா கதண்டு போலத்தான். ஓடம்பு செதுக்கி வச்சாப்போல. கறுத்த தேகம் முழுக்க மசறு மண்டிக்கிடக்கு, சிவப்பு அரைக்கால் டவுசர் இறுக்கமா போட்டுக்கிட்டு வந்து மண்ணைத் தொட்டு கும்புட்டான்னா போதும் பாக்கிற கண்ணு அந்தாண்ட இந்தாண்ட நவுறாது. அவன் கம்பு எடுக்கிற தோரணையும் நேர் கோட்டுலநடக்கிறநடையும் பார்க்கிறவர்களுக்கு புரிப்பா இருக்கும்”¹² என்று சிலம்பு ஆட்டக்காரர் வடிவேலு ஆடும்விதத்தை வர்ணிக்கிறார் ஆசிரியர். சிலம்பாட்டம் என்பது சிறந்த உடற்பயிற்சியாகும். கம்பு எடுத்துசுற்றும்போது உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடி, நரம்புகளும், தசைகளும் இயக்கப் படுகின்றன.

மூடநம்பிக்கை

நம்பிக்கை என்ற ஒன்றின் அடிப்படையில் வைத்து மேற்குறிப்பிட்ட வரையறைகள் மூடநம்பிக்கைகளை வரையறுப்பதோடு, அச்சம் பகுத்தறிவற்ற தன்மை என்ற அடிப்படையிலும் வரையறை செய்ய முயலுகின்றன. இதன்படி, “ஒன்றைப் பார்ப்பான் எதிரில் வந்தான் தீங்கு என்று ஒருவன் அஞ்சினால் அது மூடநம்பிக்கை. மூட நம்பிக்கைகள் அறிவியல் அடிப்படையற்றவை என்று சொல்வதும் பொருந்தாது. அவற்றைச் சோதித்தறியவும் இயலாது. சில நேரங்களில் உளவியல் அடிப்படையிலான நன்மைகளைக் கூட மூட நம்பிக்கைகள் அளிக்கக்கூடும். அறிவியல் உண்மைகள் கூடச் சார்புடையன என்றே பலர் கருதுகின்றனர்”¹³ என்கிறார் தே.லூர்து.

பெண்கள் தொடர்பான மூட நம்பிக்கைகள் பல காணப்படுகின்றன. அவற்றையும் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“நிறைமாத கர்ப்பிணி ஆசைபட்டதை

வாங்கிக்கொடுக்கவில்லை என்றால் பிறக்கும் குழந்தைக்குக் காதில் சீழ்வடியும்”¹⁴

என்ற மூடநம்பிக்கையும் மக்களிடையே நிலவுகிறது. சமுதாயத்தில் நிலவும் மூட நம்பிக்கை மக்களின் வாழ்வியல் முறையில் ஒரு அங்கமாகவே அமைவதை இவரது புதினங்களில் காணமுடிகிறது.

“மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது கால்நடைகளுக்கும் கருப்பு, வெள்ளை மச்சம் இருந்தால் நல்லது கெட்டது என வகைப் பிரித்துப் பார்க்கும் பழக்கமும், காலரா நோய் வந்தால் அது காளி தெய்வத்தின் கோபத்தினால் தான் வருகிறது”¹⁵ என்கிற மூடநம்பிக்கையும் நிலவிவருவதை ஆசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பெண்கள் வன்கொடுமை

குடும்ப அமைப்பிலும் சமுதாய அமைப்பிலும் பெண் என்பவள் பெரும்பாலும் ஆணுக்கு அடிமையாகவே இருக்கின்றாள். கணவனால் அடிமைப்படுத்தப்படல், தற்கொலைக்குத் தூண்டல், வன்முறைத் தாக்குதல், பாலியல் வன்முறை, வரதட்சணைக் கொடுமை போன்றவை பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் கொடுமைகளாகும். சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கெதிரான வன்கொடுமைகள் நிகழ்வதைச் சுட்டிக்காட்டி, பெண்களின் பாதுகாப்பற்ற நிலையினைக் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசிரியர். “செந்நெல்” புதினத்தில் பண்ணையார்களிடம் வேலைசெய்யும் விவசாயிகள் கூலி உயர்வு கேட்டபோது அவர்கள் வன்முறைத்தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப் படுகின்றனர். இதில் பெண்களையும் தாக்குகின்றனர்.

“கீழ்த்தெருக்குள்ளருந்து குய்யோமொறையின்று கத்திக்கிட்டு ஓடியார சனங்க. “ஓடியாங்களேன் ஓடியாங்களேன்.. லாரியில் வந்த ஆளுங்க நம்ம செங்கொடிய வெட்டி எரிச்சி பொண்டுபுள்ளைங்கள அடிச்சி நொறுக்கறாங்களேன் வந்து காப்பாத்துங்களேன். வந்து காப்பாத்துங்களேன். பொண்டு புள்ளைங்க ஒரு பக்கம் அலறி அடிச்சிக்கிட்டு ஓடினாங்க”¹⁶

இவ்வாறு பெண்கள் தாக்கப்படுவதை ஆசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். சமுதாயத்தில் பெண்கள் இதுபோன்ற வன்முறைதாக்குதல்கள் இன்றுவரை நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதையும், பாதுகாப்பற்ற நிலையையும் ஆசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

முடிவுரை

“செந்நெல்” புதினத்தில் வேளாண் மக்களின் பண்பாடு, வழிபாட்டு முறைகள், நம்பிக்கைகள், மூடநம்பிக்கை, பெண்களுக்கெதிரான கொடுமைகள் ஆகியன சமுதாயச் சிந்தனைகளாக அமைகின்றன என்பது இக்கட்டுரையில் கண்டறியப்பட்டது. திருகார்த்திகை வழிபாட்டு முறையும், வேளாண் சார்ந்த பண்பாட்டையும், கிராமப்புற மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் “செந்நெல்” புதினத்தில் காணமுடிகிறது.

குறிப்புகள்

1. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.26
2. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.76
3. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.130
4. ஆ.சிவசுப்பிரமணியன், அடித்தள மக்கள் வரலாறு, ப.45
5. மேலது, ப.45
6. க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி, ப.669
7. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.32
8. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.106

9. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.108
10. தே. லூர்து, நாட்டார் வழக்காற்றியல்: சில அடிப்படைகள், பக்.237-238
11. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.184.
12. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.31
13. தே.லூர்து, நாட்டார் வழக்காற்றியல்: சில அடிப்படைகள், ப.242
14. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.176
15. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.116
16. சோலை சுந்தரபெருமாள், செந்நெல், ப.67

துணைநூற்பட்டியல்

1. 18.சிவசுப்பிரமணியன். ஆ., அடித்தள மக்கள் வரலாறு, மக்கள் வெளியீடு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, ஆகஸ்ட், 2002.
2. சுப்பிரமணியன்.ப.ரா.,(ப.ஆ) க்ரியா தற்காலத் தமிழ் அகராதி, க்ரியா பதிப்பகம், திருவான்மியூர், சென்னை, இ.ப.2008.
3. சோலை சுந்தரபெருமாள் செந்நெல், நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை, செப்டம்பர் 2000.
4. 57.லூர்து. தே., நாட்டார் வழக்காற்றியல்: சில அடிப்படைகள், தூய சவேரியர் கல்லூரி, பாளைத் கோட்டை, மூ.ப. ஜூலை 2008.